

Umirov Boboyor Baxtiyor o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti

Tayanch doktorant

boboyor140892@gmail.com

+99899 283 09 07

Amaliy dasturlar paketlarini shaxsga yo'naltirish orqali o'qitish

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada keyingi yillarda keng tarqalgan amaliy dasturlar paketlaridan iborat bo'lgan matnli muharrir, elektron jadvallar protsessori, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi, ma'lumotlar grafik aks ettirish (ishga doir grafika) paketi va uzoqlashtirilgan abonentlar bilan ma'lumotlarni almashtirish vositalarini birlashtiruvchi integratsiyalangan paketlar haqida so'z yuritilgan hamda ularni o'qitishda innovatsion texnologiyalar haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Amaliy dasturlar paketi, matn muharrirlari, individual, guruhli, ta'lim texnologiyalari.

АННОТАЦИЯ.Этом тезисе рассмотрены вопросы широко распространённые за последние годы пакеты прикладных программ, состоящие их текстовых редакторов, процессоров электронных таблиц, систему управления базой данных, пакетов графического представления данных (рабочую графику) и средства обмена данными с удалёнными подписчиками, также инновационные технологии в их обучении.

Ключевые слова: Пакет практических приложений, текстовые редакторы, индивидуальный, групповой, образовательные технологии.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Определение пакетов приложений. Термин «служебные пакеты» используется для обозначения набора программ разной сложности и спецификации. Как отмечалось ранее, нельзя провести четкую границу между программным продуктом, являющимся приложением, и пакетом приложений. По мере того, как разрабатывается все больше и больше пакетов программного обеспечения, появляются новые определения, которые следует понимать под пакетом программного обеспечения. Пакет предоставляет элементы управления, которые позволяют выбирать определенные параметры из предоставленных. Пакет позволяет установить конкретные условия использования. Пакет разработан с учетом возможностей его использования внутри организации, для которой он создавался, и отвечает общим требованиям, предъявляемым к программному продукту. Документация и методы использования пакета предназначены для пользователей с определенным уровнем знаний в предметной области, охватываемой пакетом. В преподавании данного курса эффективно использование интерактивных методов, основанных на электронном, дистанционном, групповом и коллективном, а также индивидуальных технологиях обучения, графических органайзерах, методе Сократа, маевтике.

Тот факт, что программы, составляющие пакеты прикладных программ, могут быть вместе, означает возможность их взаимного использования, общность используемых структур данных управления и информационных массивов. Кроме того, рассмотрение пакетов прикладных программ как самостоятельных программных продуктов, как отдельного типа приложений.

Исходя из определения, можно выделить следующие общие черты пакетов прикладных программ.

- Пакет состоит из нескольких программных модулей.
- Пакет предназначен для решения определенного класса задач.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Внутри своего класса пакет имеет определенную универсальность, то есть позволяет решать все или почти все задачи этого класса.

Пакет предоставляет элементы управления, которые позволяют выбирать определенные параметры из предоставленных. Пакет позволяет установить конкретные условия использования. Пакет разработан с учетом возможностей его использования внутри организации, для которой он создавался, и отвечает общим требованиям, предъявляемым к программному продукту. Документация и методы использования пакета предназначены для пользователей с определенным уровнем знаний в предметной области, охватываемой пакетом.

Определение пакетов приложений. Термин «пакеты приложений» используется для обозначения набора программ различной сложности и спецификации. Как отмечалось ранее, нельзя провести четкую границу между программным продуктом, являющимся приложением, и пакетом приложений. По мере того, как разрабатывается все больше и больше пакетов программного обеспечения, появляются новые определения, которые следует понимать под пакетом программного обеспечения.

Исходя из определения, можно выделить следующие общие черты пакетов прикладных программ.

- Пакет состоит из нескольких программных модулей.
- Пакет предназначен для решения определенного класса задач.
- В пределах своего класса пакет достигает определенной универсальности, т. е. позволяет решать все или почти все задачи этого класса.

Исходя из определения, можно выделить следующие общие черты пакетов прикладных программ.

- Пакет состоит из нескольких программных модулей.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Пакет предназначен для решения определенного класса задач.
- В пределах своего класса пакет достигает определенной универсальности, т. е. позволяет решать все или почти все задачи этого класса.

Создание и развитие информационного общества определяется наличием ряда факторов помимо широкого использования медиатехнологий в сфере образования.

- 1) Внедрение медиатехнологий в образовательный процесс ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только из поколения в поколение, но и от одного человека к другому.
- 2) Современные медиапродукты повышают качество преподавания и обучения и позволяют людям более успешно и быстро адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому возможность приобрести необходимые знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. Это хорошо видно в текущей ситуации, вызванной вспышкой пандемии COVID-19.
- 3) Активное и эффективное применение медиатехнологий в образовании является важным фактором создания образовательной системы, отвечающей требованиям образовательных стандартов и процесса реформирования существующей образовательной системы с учетом требований современного индустриального общества.

Список ссылок:

1. <https://fayllar.org/mavzu-amaliy-dasturlar-va-ularning-imkoniyat-lari.html>
2. https://www.researchgate.net/publication/280315175_DETERMINATION_OF_QUALITY_OF_EDUCATIONAL_SOFTWARE_PACKAGE_FOR_TEACHING_CH

<https://studfile.net/preview/14049211/page:14/>

4. Сотиволдиева Д., Абдурахманов Р. «Повышение эффективности образования и внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс – потребность часа».

5. Мухамедов Г.И., Махмудова Д.М. О применении информационно-коммуникационных технологий в развитии самостоятельного творческого мышления молодежи // Международный журнал психосоциальной реабилитации, ISSN: 1475-7192, Том 24, Выпуск 09, 2020 г. – С. 468-478.

<https://www.psychosocial.com/article/PR290055/22692/>

6. Егорова Г.Н. Интерактивные образовательные технологии как средство повышения познавательной активности // Состояние, тенденции развития и перспективы среднего профессионального образования: Сб. Международные материалы научно-практической переписки. конф. (24 марта 2017 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - С. 75-80.

7. Портнов М.С. Проблемы обучения информатике в средних специальных учебных заведениях // Состояние, направления и перспективы среднего профессионального образования: Сб. Международные материалы носят научно-практический характер. конф. (25 марта 2016 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С. 129-135.

8. Портнов М.С. О некоторых проблемах обучения программированию в средних специальных учебных заведениях / М.С. Портнов, А.В. Речнов // Состояние, направления и перспективы среднего профессионального образования: Сб. Международные материалы научно-практической переписки. конф. (24 марта 2017 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - С. 97-102.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

9. Речнов А.В. Использование современных средств ИКТ для повышения качества самостоятельной работы студентов / А.В. Речнов, В.П. Филиппов // Состояние, направления и перспективы среднего профессионального образования: Сб. Международные материалы носят научно-практический характер. конф. (24 марта 2017 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. - С. 107-111.

WORDLY
KNOWLEDGE